

CITTADINI DIGITALI ESERCITARE LA LIBERTÀ SOCIO-POLITICA NELL'ERA DELL'IA

Summary. This contribution focuses on the anthropo-ethical challenges connected with the exercise of digital citizenship within the context of the infosphere. Starting from the anthropological assumption that sees the human being as an intimately relational and social reality, yet also as characterized by a hybrid existence, positioned between naturalness and artificiality, the Author not only seeks to clarify the moral and digital competencies necessary to live out citizenship in the digital mode adequately, but also investigates the opportunities that the infosphere offers for socio-political freedom, and the risks to this same freedom that it carries with it, as he outlines strategies and forms of expression for ethical values even within digital social contexts. By discussing the socio-existential implications of the shift from physical to digital citizenship and its possible consequences for democratic life, this essay presents the results of algorithmic profiling and ideological polarization, while offering some suggestions for the fullest appreciation of human capacities in the AI era, and for a digital education capable of promoting dialogue and political responsibility, with all the respect due to diverse cultural conceptions and orientations.

Resumen. Este ensayo se centra en los retos antropológicos y éticos relacionados con el ejercicio de la ciudadanía digital en el contexto de la infósfera. Partiendo de la premisa antropológica que considera al ser humano como una realidad íntimamente relacional y social, pero también como una existencia híbrida, suspendida entre lo natural y lo artificial, el autor no solo trata de explicitar las competencias morales y digitales necesarias para vivir adecuadamente la ciudadanía en el modo digital, sino que también investiga las posibilidades y los riesgos de la infósfera para la libertad sociopolítica, proponiendo estrategias y formas de expresión de los valores éticos también en los contextos de la socialidad digital. Al discutir las implicaciones socio-existenciales del paso de la ciudadanía física a la digital y sus posibles consecuencias para la vida democrática, el ensayo confronta los resultados derivados de los mecanismos de perfilado algorítmico y polarización ideológica, proponiendo algunas indicaciones para la plena valorización humana en la era de la IA y para una educación digital que sepa promover el diálogo y la responsabilidad política, respetando plenamente la diversidad de concepciones y orientaciones culturales de todos.

1. Preambolo antropo-etico

La riflessione che si intende proporre sulle implicazioni socio-politiche dell'utilizzo dell'IA nei contesti di socialità online e sulle forme della cittadinanza digitale non può prescindere da una considerazione preliminare che riguarda i presupposti antropologici ed etici in cui essa va collocata. Infatti, quando si cerca di esplicitare le possibilità e i rischi connessi all'impiego sempre crescente dell'IA per l'espressione della libertà politica e il riconoscimento delle differenze di pensiero nei contesti democratici, occorre tenere sullo sfondo l'idea, già enucleata da Aristotele, che l'essere umano è un animale razionale e sociale che vive sempre in relazione con l'altro da sé, esercitando la propria cittadinanza attraverso una razionalità condivisa che si traduce in *dia-logo* socio-politico.

Come è noto, Aristotele definisce l'essere umano come *zòon lògon èchon* ovvero "animale dotato di parola" sostenendo che

l'uomo è per natura un essere sociale, e chi vive escluso dalla comunità è malvagio o è superiore all'uomo, come anche quello che viene biasimato da Omero: "empio senza vincoli sociali"; infatti, un uomo di tal fatta desidera anche la guerra. Perciò, dunque, è evidente che l'uomo sia un essere sociale più di ogni ape e più di ogni animale da gregge. Infatti, la natura non fa nulla, come diciamo, senza uno scopo: l'uomo è l'unico degli esseri viventi a possedere la parola; la voce, infatti, è il segno del dolore e del piacere, perché appartiene anche agli altri esseri viventi: la loro natura ha fatto progressi fino ad avere la sensazione del dolore e del piacere ed a manifestare agli altri tali sensazioni; la parola, invece, è in grado di mostrare l'utile ed il dannoso, come anche il giusto e l'ingiusto: questo, infatti, al contrario di tutti gli altri animali, è proprio degli uomini, avere la percezione del bene, del male, del giusto e dell'ingiusto e delle altre cose. E la comunanza di queste cose crea la casa e la città¹.

In questo manifesto di antropologia politica, lo stagirita mostra allora che la natura morale dell'essere umano va connessa alla socialità e, in particolare, alla possibilità di esercitare un *logos* condiviso all'interno della comunità politica. Non esiste, quindi, dal suo punto di vista una

¹ ARISTOTELE, *Politica*, 1252a (traduzione mia).

vita etica che possa dissociarsi dalla possibilità di un dialogo sociale e dal confronto con gli altri all'interno della comunità.

La possibilità di esercitare socialmente il *logos* implica, secondo Aristotele, la manifestazione dei valori morali e, in particolare, il discernimento di ciò che è giusto e di ciò che non lo è. Tenendo sullo sfondo l'antropologia politica di matrice aristotelica occorre chiedersi, però, in che misura sia possibile riconoscere ed esprimere i valori morali nell'era dell'IA, dominata da dispositivi di manipolazione algoritmica che rischiano di obnubilare la presenza dell'altro inibendo i processi dialogici e trasformando le relazioni sociali in contatti puramente virtuali.

In particolare, il tema che sarà discusso nel prosieguo del saggio è quello del dialogo, lo strumento di comunicazione propriamente umana che si fonda sul riconoscimento del valore dell'altro in quanto altro². Affinché possa esserci dialogo, ogni interlocutore deve riconoscere fin dall'inizio le buone ragioni dell'altro attestando la sua unicità ma anche la sua irriducibile differenza. Il che significa che ogni dialogante è consapevole che la sua posizione non è mai assoluta, definitiva imm modificabile. Non sarebbe vero dialogo quello in cui chi parla lo facesse per motivi narcisistici ovvero utilizzando l'interlocutore come specchio in cui riconoscere se stesso. Nell'intreccio dialogico le ragioni dell'altro non sono affatto funzionali alla riconferma delle proprie tesi ma sono capaci di indurre ad un reale mutamento di idee. La capacità dialogica implica una disponibilità di apertura all'altro e di messa in discussione del proprio *logos*³. Dialogando ognuno si espone all'altro e solo così è in grado di divenire se stesso. In questo senso, il dialogo è un evento etico di comunicazione in quanto si pone come scopo la piena rivelazione del valore dell'altro nell'atto stesso del farsi incontro al suo *logos*.

² La caratterizzazione relazionale della realtà umana è stata messa in evidenza nell'ambito del pensiero dialogico novecentesco e, in particolare, nel noto saggio di Martin BUBER *Io e Tu* (1923). Cfr. M. BUBER, *Ich und Du*, in *Werke, I, Schriften zur Philosophie*, Kösel e Lambert Schneider, Monaco-Heidelberg 1962, ed. it. *Io e Tu*, in M. BUBER, *Il principio dialogico e altri saggi*, A. Poma cur., Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1993, p. 59-157.

³ A questo proposito cfr. ancora M. BUBER, *Zwiesprache* (1930), in *Werke I, Schriften zur Philosophie*, ed. it. *Dialogo*, in BUBER, *Il principio dialogico e altri saggi*, p. 183-225.

La rivelazione del valore dell'altro attraverso la mediazione dialogica ha assistito a notevoli trasformazioni con l'avvento dell'infosfera⁴ e dell'IA: infatti, nei contesti di socialità digitale l'altro non è sempre riconducibile ad una persona fisica che può essere riconosciuta per quello che è; l'alterità nel digitale può essere, invece rappresentata da un profilo non identificabile piuttosto che da un avatar virtuale o da un dispositivo di IA. Diventa allora fondamentale, da un punto di vista antropo-etico, capire il modo in cui l'avvento dell'infosfera ha trasformato la relazionalità umana⁵ implicando nuove forme e nuove modalità nell'esercizio della libertà socio-politica.

Posto che, nella considerazione di tale aspetto, occorre tenere sullo sfondo la natura relazionale e dialogica dell'essere umano nelle sue ricadute politiche, un altro presupposto da tenere presente è quello della caratterizzazione della condizione umana come condizione tecno-umana⁶. A tal proposito, come sostiene Paolo Benanti nei suoi saggi dedicati al rapporto tra la tecnica e la storia umana, l'essere umano vive da sempre in una condizione tecno-umana⁷ la quale va considerata come una situazione originaria e costitutiva nella quale gli umani interagiscono con l'ambiente a loro circostante mediante l'utilizzo di artefatti

⁴ A parlare di "infosfera" come ambiente digitale nel quale l'essere umano si definisce nella sua tensione virtuale è Luciano FLORIDI in *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Raffaello Cortina, Milano 2017. Ma si veda anche P. BENANTI, *Digital age. Teoria del cambio d'epoca. Persona, famiglia e società*, San Paolo, Cinisello Balsamo 2020.

⁵ A tal proposito può essere utile richiamare l'idea di "tecnoliquidità" elaborata dallo psichiatra Tonino Cantelmi il quale sostiene che le capacità cognitive ed emotive degli essere umani sono state radicalmente alterate dalla sovraesposizione agli strumenti tecnologico-digitali. Cfr. T. CANTELMI, *Tecnoliquidità. La psicologia ai tempi di internet: la mente tecnoliquida*, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2013. Cfr. anche A. TUMMINELLI, *Trasformazioni e alterazioni della sfera affettiva nella società "tecnoliquida"*, in *Antropologia dell'affettività*, A. Tumminelli - C. Caneva - G. Cicchese cur., numero monografico della rivista *Per la filosofia*, XL/117 (2023) 39-50.

⁶ Cfr. *L'uomo animale tecnologico. Itinerari riflessivi sulla condizione tecno-umana*, S. Barone - R. Gambardella - G. Pitarresi - A. Tumminelli cur., Salvatore Sciascia Editore, Caltanissetta-Roma 2024, 440 pp.

⁷ Cfr. P. BENANTI, *La condizione tecno-umana. Domande di senso nell'era della tecnologia*, EDB, Bologna 2016.

tecnologici sviluppati attraverso tecniche specifiche. Secondo Benanti, sin dallo stadio primordiale dell'esistenza umana si sviluppano strategie e tecniche (come ad esempio la caccia, piuttosto che la raccolta) capaci non solo di garantire la sopravvivenza ma anche di qualificare l'umano nel suo rapporto di ulteriorità rispetto al mondo fisico in cui vive⁸. Pur nell'immanenza del dato fisico e biologico, appartiene all'umano la capacità di trascendere l'immediatezza della materialità naturale per aprirsi ad un orizzonte di tipo metafisico: tale capacità, definita *Weltoffenheit* da Max Scheler⁹, implica una sorta di ascetismo dalla vita biologica, un superamento del dato naturale nella prospettiva della rivelazione di un orizzonte spirituale¹⁰. Agli occhi di Benanti, tale capacità metafisica dell'umano sarebbe favorita e potenziata per mezzo della tecnica che, organizzata in cultura tecnologica, consente all'essere umano di configurare la sua eccedenza rispetto alla naturalità biologi-

⁸ Si veda, in particolare, P. BENANTI, *Pensare la tecnologia*, in *La condizione tecnoumana tra eccesso ed eccedenza*, C. Caltagirone - L. Curcurachi cur., Morcelliana, Brescia 2021, p. 99-109.

⁹ Con il termine *Weltoffenheit* Scheler descrive un processo estatico con il quale l'essere umano si pone al di fuori della natura, distanziandosi da essa e ponendola come oggetto intenzionale della propria auto-coscienza. Per il filosofo, infatti, l'apertura al mondo fa sì che la persona sia in grado di rendere "oggetti" quei centri con cui viene a contatto: lo spirito, dal punto di vista gnoseologico, si configura allora come capacità di oggettivazione e determinazione attraverso l'essenza delle cose. Se l'animale si trova ancora totalmente ingabbiato nell'ambiente-proprio al punto da non potersi emancipare da esso, l'essere umano, in virtù del suo atto spirituale, diventa in grado di fare del mondo in cui vive un oggetto della sua conoscenza. Egli, dunque, rompe i confini tra il sé e il mondo che lo circonda fino al punto da considerare quest'ultimo come oggetto della sua stessa conoscenza. Se il comportamento animale arriva a modificare il suo ambiente proprio in relazione alle pulsioni dominanti, il comportamento umano è tale da implicare un incremento esistenziale da parte del mondo stesso. Cfr. M. SCHELER, *Die Stellung des Menschen im Kosmos*, Otto Reichl, Darmstadt 1928, trad. it. *La posizione dell'uomo nel cosmo*, G. Cusinato cur., Franco Angeli, Milano 2000.

¹⁰ Cfr. M. SCHELER, *La posizione dell'uomo nel cosmo*, p. 140: «Paragonato all'animale, che dice sempre di sì alla realtà effettuale, anche quando l'aborre e la fugge, l'uomo è colui che sa dire di no, l'asceta della vita (*Asket des Lebens*), l'eterno protestante nei confronti di ogni realtà meramente effettuale». Si veda anche G. CUSINATO, *Periagoge. Teoria della singolarità e filosofia come cura del desiderio*, QuiEdit, Verona 2014.

ca. Se, quindi, l'essere umano vive in una costante superiorità rispetto alla sua costituzione fisica, le capacità tecniche altro non sono che lo strumento e l'espressione di una tale eccedenza che porta gli umani a modificare radicalmente non solo l'ambiente in cui vivono ma anche la loro stessa modalità esistenziale. Come scrive Benanti a tal proposito,

mentre ogni specie biologica abitava un clima particolare, il proprio *habitat*, l'uomo, invece, ha saputo adattarsi a tutti gli ambienti grazie all'uso di strumenti frutto del suo ingegno. In altri termini, quello che in tutte le altre specie è fornito dal codice genetico per noi è mutato dall'artefatto tecnologico. Le capacità che hanno gli altri animali sono date loro attraverso competenze genetiche e possono generalmente cambiare solo se muta il loro DNA. Non è così per l'uomo. Con la tecnologia noi cambiamo il mondo e noi stessi per abitare il mondo. Questa capacità unica, questa eccedenza, non ha un mero carattere funzionale ma anche simbolico¹¹.

Ciò significa che la naturale condizione di interazione tecno-umana non solo ha garantito, per lo meno fino ad oggi, la sopravvivenza degli uomini nel pianeta, attraverso modalità di adattamento evolutivo, ma ha anche dato espressione alla tensione transnaturale con cui gli umani naturalmente sono predisposti all'artificialità. Dunque, mediante le capacità tecniche gli esseri umani si adattano all'ambiente mutandolo radicalmente¹² e un tale cambiamento opera, a sua volta, una metamorfica dell'umano stesso.

¹¹ BENANTI, *Pensare la tecnologia*, p. 102.

¹² Dalla stretta interazione tra l'essere umano e il pianeta terra è sorta una vera e propria era geologica nuova chiamata "Antropocene", termine con cui gli scienziati definiscono l'attuale contesto geologico caratterizzato dalle modifiche strutturali, di tipo ambientale, climatico e territoriale che l'azione umana esercita sulla terra. In effetti, l'Antropocene attesta il mutamento delle condizioni geologiche e ambientali implicato dall'azione umana e dalla capacità trasformativa della tecnica; esso però porta con sé anche significativi interrogativi filosofici e, soprattutto, il compito morale di preservare, nel pianeta terra, le condizioni di possibilità sulla sopravvivenza futura dell'umanità. A tal proposito cfr. *Antropocene e bene comune tra nuove tecnologie, nuove epistemologie e nuovi virus*, S. Langella - M. Damonte - A. Massaro cur., Genova University Press, Genova 2022.

Si può sostenere allora che l'interazione tecno-umana, ovvero la reciproca circolarità tra il soggetto e la capacità tecnica da questo sviluppata, appartiene naturalmente all'umano come sua caratteristica trascendentale. La costante interazione tra essere umano e tecnica deve perciò essere intesa come un *dato naturale* che pertiene *a priori* al darsi stesso dell'esistenza nella sua connotazione bio-psico-artificiale. Tuttavia, pur a partire da una base naturale, una tale interazione configura una soggettività capace di svincolarsi dall'immediatezza empirica per aprirsi all'orizzonte della trascendenza assiologica e razionale. Così, nell'esistenza dell'*homo technologicus* l'interazione tecno-umana¹³ si caratterizza anche come un vero e proprio *dispositivo transnaturale*, ovvero come una possibilità di evoluzione e di progressivo svincolamento dalla materialità sensibile. Infatti, in quanto dispositivo simbolico, la tecnica e gli apparati tecnologici che da essa derivano collocano l'esistenza in una prospettiva che non è più meramente materiale ma virtuale¹⁴. Da questa angolatura, allora, la tecnica potrebbe essere intesa come dispositivo naturale di apertura e potenziamento transnaturale¹⁵.

¹³ Per un'interpretazione filosofica dell'ibridazione tecnoumana tra umanesimo e post-umanesimo cfr. C. INCORONATO, *Homo Artificialis. Dall'umanesimo della purezza ai neoumanesimi dell'ibridazione*, Giannini, Napoli 2016.

¹⁴ Sul tema del virtuale, Adriano FABRIS in *Etica per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione* (Carocci, Roma 2018) sviluppa una guida all'uso etico di quelle tecnologie digitali che riguardano il settore delle comunicazioni e dello scambio di informazioni. Alla luce della sempre maggiore pervasività di queste tecnologie e della loro capacità di riconfigurazione dei contesti esperienziali, Fabris propone una ricomprensione della responsabilità personale estendendola anche all'ambiente del virtuale. Nel volume l'autore si dedica ad una analisi dei nuovi ambienti creati dalle tecnologie digitali e allo studio del cyberspazio come ambiente virtuale che richiede l'esercizio di una particolare forma di responsabilità etica. La realtà virtuale, infatti, estende il campo delle relazioni e delle possibilità ad un livello potenzialmente infinito generando nella persona un sovra-eccitamento emozionale che non sempre corrisponde ad una autentica pienezza esistenziale. L'uso esasperato dei social-network, ed esempio, può portare a forme più o meno invasive di dipendenza tecnologica esercitando un condizionamento di rilievo nella vita ordinaria delle persone.

¹⁵ Sul tema della tecnica come forma di potenziamento cfr. L. PALAZZANI, *Il potenziamento. Le fide etiche della tecnoscienza*, in *L'umano e le sfide della tecnica*, C. Caltagirone cur., Morcelliana, Brescia 2019, p. 51-65.

Ad evidenziare una tale dinamica costruttiva della naturale interazione tecno-umana è Giuseppe Longo nel suo volume *Homo Technologicus*¹⁶: qui Longo sostiene che lo sviluppo della tecnologia ha accompagnato l'evoluzione dell'*homo sapiens*, l'ha causato e ne è stata causata, grazie a un processo dinamico coevolutivo. Secondo Longo, quindi, l'evoluzione culturale, in particolare quella tecnologica, e l'evoluzione biologica si sono strettamente saldate in un'evoluzione "bioculturale" o "biotecnologica", al cui centro sta l'*homo technologicus*: questo viene definito da Longo come un "simbionte", ovvero come un'unità evolutiva ibrida, in continua trasformazione. Da questa prospettiva, l'*homo sapiens* è sempre stato *homo technologicus*: infatti, da sempre il corpo umano è stato modificato da strumenti, protesi e apparati che ne hanno esteso e moltiplicato le possibilità d'interazione col mondo, in senso sia conoscitivo sia operativo. La perpetua trasformazione di questo simbiote, in passato poco visibile, tanto da autorizzare una visione fissista della natura umana, oggi, per il continuo potenziamento della tecnologia, è piuttosto evidente. Nel suo volume allora Longo sottolinea come ormai l'essere, armato delle sue tecnologie, ha dato vita a modalità di evoluzione completamente nuove e a tal proposito da riferimento agli studi genetici, alla procreazione artificiale e al sempre maggiore implemento dei dispositivi digitali nelle vite delle persone. Di fronte al dato evolutivo dell'avvento dell'*homo technologicus* occorre chiedersi se assecondare un tale potenziamento o se, piuttosto resistervi. È indubbio che l'*homo technologicus* vada compreso come un completamento emergente dell'umano, come una forma di evoluzione della specie che, in virtù del processo naturale di interazione e inter-connesione, ha dato vita a forme esistenziali completamente nuove, comprese quelle dell'IA.

Se è vero che la condizione tecno-umana implica una reciproca trasformazione evolutiva tra essere umano e tecnologia, tale dinamismo non può non avere ricadute per la libertà socio-politica in quanto influenza i modi e le forme con cui ciascun cittadino di una comunità politica si relaziona con gli altri, matura le proprie convinzioni e i propri orientamenti, vive la propria libertà tanto a livello interiore quanto a livello sociale.

¹⁶ G. O. LONGO, *Homo technologicus*, Meltemi Editore, Roma 2005.

È indubbio, quindi, che l'avvento dell'IA ha comportato notevoli mutamenti non solo in ordine all'espressione della relazionalità dialogica dell'essere umano ma anche rispetto al modo di esercitare la libertà socio-politica in quanto essa ha il potere di potenziarne le possibilità ma anche di inibirne i processi di manifestazione.

Pertanto, dal nostro punto di vista, occorre mostrare la portata di una tale trasformazione al fine di promuovere comportamenti eticamente rilevanti all'interno dei contesti digitali per vivere la cittadinanza online come occasione di crescita e sviluppo umano interale.

Sempre nell'ambito di questo preambolo antropo-etico, dopo aver esplicitato la caratterizzazione dialogico-relazionale della condizione umana e la sua strutturale interazione con la sfera tecnologica, va chiarito che un impiego etico dell'IA implica sempre la piena manifestazione del valore umano. In questo senso, l'approccio che si intende presentare è quello di un'etica del compimento¹⁷ che non può essere ridotta a mera normatività o a indicazioni di carattere legislativo ma che si esprime come agire capace di condurre l'essere umano alla piena realizzazione di senso e di attestare ogni singola persona nella sua pienezza assiologica.

Infatti, se da un lato, una prospettiva puramente normativa/deontologica riguarda l'insieme di regole di autodisciplina costituite a livello sociale al fine di garantire il buon funzionamento delle relazioni sociali, vincolanti per gli appartenenti a quel determinato gruppo o "ordine" professionale, che a quelle norme devono conformare la loro condotta professionale; dall'altro, la prospettiva dell'etica formativa o del compimento umano riguarda la dimensione dell'attività del soggetto agente, indica un processo di realizzazione di sé da parte del soggetto umano che deve avvenire in una vita compiuta mediante la fioritura dell'essere umano, ovvero la sua completezza, la sua autorealizzazione, che si dà attraverso la fioritura di tutte le capacità e le qualità specificamente umane (*Human Flourishing*)¹⁸.

¹⁷ A parlare dell'etica come prospettiva di compimento umano è Calogero CALTAGIRONE in *Desiderio di essere. Per un'etica del compimento*, Studium, Roma 2020.

¹⁸ Per una comprensione globale e trasversale dell'idea dello human flourishing cfr. *Human Flourishing: A Multidisciplinary Perspective on Neuroscience, Health, Organizations and Arts*, M. Las Heras - M. Grau Grau - Y. Rofcanin cur., Springer, Heidelberg 2023.

Dal nostro punto di vista, quindi, la prospettiva etica colloca la libertà nel dinamismo della personalizzazione esistenziale attribuendole così un forte significato relazionale; proprio perché la libertà va intesa come compito e dono essa è correlata all'identità personale esprimendosi come progetto di vita che include gli altri come destinatari dell'agire. In questo senso la libertà va compresa come un "aver da essere" ovvero come un dovere d'esistere che risponde al desiderio più profondo di ogni vita umana. Considerata all'interno di un orizzonte intenzionale, la libertà etica è dinamismo di compimento, prassi esistenziale di cura di sé e degli altri per mezzo della quale la persona trova la sua intima risposta di senso. Per dirla con Franco Miano,

la libertà si concretizza nella decisione, ma la scelta nasce da un sentirsi chiamati ad esercitare appieno la responsabilità della propria vita. La responsabilità non è un atto di natura giuridica, non è il peso che mettiamo sulle spalle e che non vediamo l'ora di scrollarci di dosso, ma è la risposta che sentiamo di dover dare a un appello che proviene dall'intimo, a quella domanda che sentiamo come nostra. [...] Responsabilità e libertà sono intrinsecamente legate e sono al cuore delle dinamiche più profonde della vita personale, di quelle dinamiche che muovono la persona: dalla libertà alla grande decisione della vita, dalla libertà alle grandi scelte, ma anche alle piccole risposte che, giorno dopo giorno, la sostanziano e la rendono concreta, la trasformano in quotidianità, normalità della vita stessa¹⁹.

Per tornare ad Aristotele, l'idea della prospettiva etica intesa come tensione verso la riuscita di una vita buona ovvero verso il raggiungimento della propria *entelechia* trova proprio nello stagirita uno dei suoi padri fondatori: dalla sua prospettiva, infatti, l'etica stabilisce il fine in vista del quale si orienta una vita piena, poiché ogni scelta persegue un bene che può essere raggiunto mediante una capacità di fare, una *téchne*²⁰. Quindi, già Aristotele aveva intuito che nell'azione *ne va* della qualità assiologica della persona che agisce, il quale si costituisce come

¹⁹ F. MIANO, *Per una responsabilità generativa*, in *Critica alla ragione generativa*, P. Gomarasca - P. Monti - G. Samek Ludovici cur., Vita e Pensiero, Milano 2017, p. 41-42.

²⁰ Cfr. ARISTOTELE, *Etica Nicomachea*, I, 1094a 1-3.

fine stesso dell'agire morale²¹. Tale fine si manifesta nella dialettica tra l'intransitività del *pathos* e la transitività del *logos* che vengono a bilanciarsi proprio nella dinamica dell'*ethos* con la quale il soggetto si auto-comprende come portatore di un valore insostituibile.

All'interno di un paradigma antropologico interale e unitario, la prospettiva etica si costituisce allora come principio e pratica di compimento umano in continuità con una concezione dinamica dell'essere umano indagato nel suo sviluppo bio-psico-spirituale. In quanto termine di mediazione tra il patico e il logico, la dimensione pratica dell'esistenza umana rappresenta la condizione di possibilità del compimento, quello spazio costitutivo di apertura per mezzo del quale la sfera patica del sentire affettivo esplicita il senso razionale delle scelte.

Alla luce di quanto finora argomentato, occorre adesso mostrare il modo in cui anche nel contesto dell'infosfera sia possibile esprimere i valori umani e come l'esercizio della stessa cittadinanza digitale possa essere assunta come prospettiva di compimento esistenziale per le singole persone che vivono all'interno di comunità reali e virtuali. Dal punto di vista di chi scrive, ciò risulta possibile per il fatto che l'essere umano in ogni situazione storica, compresa quella configurata dall'infosfera e dall'avvento dell'IA, cerca la pienezza assiologica trovandola proprio in quell'orizzonte etico capace di manifestarla nelle dinamiche socio-politiche.

La prospettiva che sarà sviluppata nel corso del saggio parte quindi dall'idea che l'agire, anche quello digitale, ha come referente privilegiato la stessa persona umana, perché l'uomo è il soggetto dell'azione e ne è l'autore e l'attore. Si tratta di capire in che modo e in che misura l'IA può contribuire e manifestare il valore umano, riconoscendo in ogni singola persona una realtà socio-politica chiamata ad esercitare la

²¹ Tema che ritorna anche nella formulazione dell'imperativo categorico di Kant secondo cui le caratteristiche di "dignità" e di "insostituibilità" della persona in quanto tale costituiscono lo sfondo di enunciazione dell'imperativo categorico della ragion pratica il quale, in una delle sue formulazioni, viene così presentato: «Agisci in modo da trattare l'umanità, così nella tua come nella persona di ogni altro, sempre contemporaneamente come fine e non mai soltanto come mezzo» (I. KANT, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, IV, 428-429). Per Kant, insomma, la categoria di persona diviene il parametro di misura della moralità dell'agire nel rispetto della legge morale trascendentale.

propria libertà attraverso modalità dialogiche e forme di responsabilità completamente nuove perché sempre più tecno-mediate.

2. La declinazione digitale della cittadinanza

Adesso l'attenzione sarà dedicata alla definizione della cittadinanza digitale nel contesto dell'infosfera e all'identificazione dei principali valori etici associati all'esercizio della libertà socio-politica attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale generativa. Va innanzitutto sottolineato che un cittadino è un "membro di una comunità politica che gode dei diritti e si assume i doveri dell'appartenenza". Questa definizione ampia si ritrova sia nell'*Encyclopédie* di Diderot e d'Alembert (1753) che qualifica il cittadino come membro di una società libera composta da più famiglie, che condivide i diritti di questa società e gode delle sue immunità²², sia, con lievi variazioni, nelle opere di autori contemporanei che si sono confrontati sul tema²³. La cittadinanza, come è noto, è un concetto che affonda le sue radici nel mondo greco-romano, ma ha assunto la sua forma attuale grazie alla Rivoluzione francese e alla tradizione repubblicana. Essa rappresenta la relazione tra un individuo e lo Stato, comprendente i diritti e i doveri che tale relazione comporta. I diritti politici, come il diritto di voto e la possibilità di ricoprire pubblici uffici, sono riservati ai cittadini, mentre i doveri includono la fedeltà allo Stato e il rispetto della libertà altrui.

²² La voce "cittadinanza" (*citoyenneté*) non è specificamente identificata come un articolo a sé stante nell'*Encyclopédie* di Diderot e D'Alembert nell'edizione del 1753. Tuttavia, il concetto di cittadinanza è ampiamente trattato all'interno dell'opera, in particolare nei contesti relativi alla filosofia politica, al diritto e alla società.

²³ Cfr. E. BALIBAR, *Citoyen sujet (et autres essais d'anthropologie philosophique)*, PUF, Paris 2012, trad. it. *Cittadinanza*, Bollati Boringhieri, Torino 2012; M. LA TORRE, *Cittadinanza. Teoria e ideologie*, Carocci, Roma 2022; D. LEYDET, *Citizenship*, in *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*, a cura di E. N. Zalta, Internet (01.12.2025): <https://plato.stanford.edu/entries/citizenship/>; *Citizenship in Diverse Societies: Theory and Practice*, W. Kymlicka - W. J. Norman cur., Oxford University Press, Oxford 2000; P. COSTA, *Cittadinanza*, Laterza, Roma-Bari 2005; *Cosmopolitan Citizenship*, K. Hutchings - R. Danreuther cur., St. Martin's Press, New York 1999; W. KYMLICKA, *Multicultural Citizenship*, Oxford University Press, Oxford 1995; *Citizenship: Critical Concepts*, D. Taylor - B. Turner - P. Hamilton cur., Routledge, London 1994.

Ma come esercitare la cittadinanza nel contesto della rivoluzione digitale? Quali nuovi attori sono coinvolti e in che misura possono riconfigurare modalità e forme della cittadinanza? Qual è il ruolo dell'Intelligenza artificiale in un tale processo di cambiamento? In questo paragrafo si cercherà di rispondere a tali domande tenendo sullo sfondo una mappatura dei valori etici connessi alla cittadinanza digitale come nuova configurazione della libertà politica e dell'espressione della socialità umana nel contesto dell'infosfera.

Se si vuole indagare il modo in cui si esercita la cittadinanza nell'era digitale, caratterizzata dalla pervasività dell'IA nella vita delle persone, è opportuno chiarire innanzitutto che la cittadinanza digitale si riferisce all'insieme di diritti, doveri, competenze e comportamenti che ogni persona deve adottare per partecipare attivamente, consapevolmente e responsabilmente alla società digitale²⁴. In altre parole, significa saper utilizzare le tecnologie digitali (internet, social media, servizi online, ecc.) in modo sicuro, etico e costruttivo²⁵ al fine di garantire che tutti abbiano accesso alla tecnologia e alle informazioni e che possiedano le competenze necessarie per utilizzare efficacemente gli strumenti digitali (a tal proposito si parla di alfabetizzazione digitale). In tal senso, questioni come la protezione dei dati personali, la privacy o il riconoscimento delle minacce informatiche come anche l'assunzione di un comportamento etico all'interno dell'infosfera concorrono al rispetto degli altri anche online, ad evitare discorsi d'odio, cyberbullismo o fake news, e a promuovere una partecipazione attiva dei soggetti al dibattito pubblico. Si potrebbe dire che la cittadinanza digitale è la competenza e

²⁴ Cfr. L. CECCARINI, *The Digital Citizen(ship). Politics and Democracy in the Networked Society*, Edward Elgar Publishing, London 2021; E. ISIN - E. RUPPERT, *Being digital citizens*, Rowman & Littlefield International, London 2015; K. MOSSBERGER - C. J. TOLBERT - R. S. MCNEAL, *Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation*, MIT Press, Cambridge 2007; N. DAHAL, *Digital Citizenship and Digital Ethics: An Educator's Perspective*, IGI Global Scientific Publishing, New York 2023; G. ZICCARDI, *Resistance, Liberation Technology and Human Rights in the Digital Age*, Springer, Dordrecht 2012; G. COGO, *La cittadinanza digitale. Nuove opportunità tra diritti e doveri*, Edizioni della sera, Milano 2010; G. CASSANO - A. CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione*, Giuffrè, Milano 2009.

²⁵ Si veda, in particolare lo studio *Critical Roles of Digital Citizenship and Digital Ethics*, J. De Hart cur., IGI Global Scientific Publishing, New York 2023.

l'impegno a partecipare in modo responsabile, consapevole e attivo alla vita digitale e alle interazioni online. Essa implica l'uso appropriato e responsabile delle tecnologie digitali, tenendo conto di diritti, doveri e valori etici per garantire una presenza online positiva e rispettosa. Essa implica la combinazione di educazione civica ed educazione digitale, ovvero da un lato la formazione sui propri diritti e doveri di cittadino e dall'altro la consapevolezza che le azioni intraprese online e offline hanno un impatto nel presente e nel futuro per sé e per gli altri. Dal punto di vista giuridico, la cittadinanza digitale rappresenta inoltre l'insieme di diritti e doveri volti a semplificare il rapporto tra imprese, cittadini e pubblica amministrazione attraverso l'uso delle tecnologie digitali. Dall'altro lato, dal punto di vista etico, la cittadinanza digitale significa la capacità di esprimere liberamente sé stessi e le proprie idee nel contesto dell'infosfera, esercitando la libertà di scelta e alimentando la vita democratica attraverso l'uso delle tecnologie digitali e all'interno dell'ambiente digitale. Essere un "cittadino digitale" significa allora comprendere e applicare le regole della comunicazione online, rispettare la privacy e la sicurezza altrui, promuovere l'inclusione e contrastare problematiche come il cyberbullismo, la disinformazione e le frodi digitali. In tal senso, la cittadinanza digitale richiede non solo la conoscenza degli strumenti tecnologici, ma anche un forte senso etico, di responsabilità e di rispetto per gli altri.

Un buon cittadino digitale sa navigare in sicurezza sul web, contribuisce positivamente alla comunità online e rispetta le regole e i valori della convivenza civile, anche nel mondo virtuale. A tal proposito Luciano Floridi sostiene che essere cittadini digitali significa abitare consapevolmente l'infosfera e contribuire alla sua qualità etica²⁶. La cittadinanza digitale richiede responsabilità morale: non basta semplicemente rispettare le leggi; gli individui devono agire eticamente online, evitando disinformazione, cyberbullismo e violazioni della privacy e favorendo la piena promozione della persona umana in tutte le sue potenzialità assiologiche. Sempre Floridi sostiene che nell'era digitale abbiamo bisogno di nuovi diritti per proteggere gli individui, come il diritto all'oblio, la trasparenza e la protezione dei dati poiché un citta-

²⁶ Cfr. L. FLORIDI, *Etica dell'Intelligenza Artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Raffaello Cortina, Milano 2022, p. 220 e ss.

dino digitale consapevole deve comprendere e mettere in discussione il potere degli algoritmi per evitare manipolazioni e distorsioni informative. Secondo Floridi, perciò, la cittadinanza digitale non è solo un diritto, ma anche un'abilità da sviluppare attraverso l'alfabetizzazione digitale in quanto le persone devono imparare a gestire la propria identità online, a riconoscere le fake news e a utilizzare criticamente le tecnologie. In sintesi, si potrebbe sostenere che la cittadinanza digitale non riguarda soltanto l'accesso alla tecnologia, ma un modo di essere e di agire nel mondo digitale con consapevolezza, etica e responsabilità²⁷.

In questo contesto, occorre anche sottolineare che l'influenza dell'IA sul bene sociale, sulla cittadinanza e sulla democrazia è direttamente proporzionale alla tutela/violazione di alcuni diritti umani. La libertà di pensiero è uno dei principali diritti di una democrazia nonché lo strumento fondamentale per costruire la pace all'interno di società giuste: le persone devono poter pensare liberamente senza essere sottoposte a forme più o meno evidenti di manipolazione ideologica o identitaria. Il bene sociale, infatti, si fonda sul pluralismo e sulla diversità di punti di vista che sono i pilastri imprescindibili di una società democratica. I sistemi di intelligenza artificiale hanno il potere di stimolare il pensiero creativo dell'uomo, presentando concetti che alcuni potrebbero non aver considerato ma, allo stesso tempo, rischiano di orientare ideologicamente le identità personali conformandole a standard di pensiero omologati e privi di riflessione critica. L'IA generativa, con la sua capacità di generare immagini e video deepfake, può mettere le persone in situazioni mai vissute prima, manipolare la percezione degli eventi e, potenzialmente, manipolare un'intera società, alterando persino i processi di autoidentificazione e di appartenenza socio-politica. Diventa, quindi, cruciale saper discernere possibilità e limiti dell'uso dell'IA per la libertà sociale e la piena espressione delle identità personali²⁸. Da un lato, l'IA, se utilizzata in modo etico, consente di promuovere la libertà all'interno della società, favorendo, la

²⁷ A tal proposito cfr. G. PASCUCCI, *La cittadinanza digitale. Competenze, diritti e regole per vivere in rete*, Il Mulino, Bologna 2021; S. RODOTÀ, *Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli*, Laterza, Roma-Bari, 2014; *Internet: regole e tutela dei diritti fondamentali*, O. Pollicino - E. Bertolini - V. Lubello cur., Aracne, Roma 2013.

²⁸ Cfr. ancora CASSANO-CONTALDO, *Internet e tutela della libertà di espressione*.

partecipazione civica e l'inclusione sociale; dall'altro, però, può rappresentare una minaccia per la libertà socio-politica.

Insomma, lo stretto legame tra IA e cittadinanza richiede la necessità di riconoscere quei valori etici che consentano di vivere a pieno la libertà politica all'interno della cornice propria della rivoluzione digitale: al fine di delineare una mappatura sintetica di tali valori, intesi, secondo la prospettiva del filosofo Max Scheler come quegli a-priori morali che si danno nell'immediatezza dell'esperienza vissuta²⁹, si propone qui un possibile decalogo assiologico che comprende quei comportamenti pratici che possono e devono contribuire ad un uso consapevole, responsabile e rispettoso delle tecnologie digitali. Il decalogo assiologico del digitale si potrebbe comporre dei seguenti valori etici:

1. Il *rispetto*: esso indica la capacità di interagire online nell'accoglienza della specificità dell'altro in quanto altro e in quanto soggetto personale dotato di propri diritti e doveri. Il rispetto implica, quindi, la necessità di evitare comportamenti aggressivi, insulti, cyberbullismo o discriminazione per promuovere un ambiente di comunicazione dialogico e inclusivo.

2. La *responsabilità*³⁰: con essa si vuole indicare un agire etico che implica la consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni onli-

²⁹ Cfr. M. SCHELER, *Der Formalismus in der Ethik und die materiale Werthetik*, 1913/16; III edizione 1927, GW II; ed. it a cura di R. Guccinelli *Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori*, Bompiani, Milano 2013. Qui Scheler elabora una teoria del valore come a-priori fenomenologico secondo cui il valore (*Wert*) starebbe ad indicare la dimensione essenziale delle cose reali. La teoria del valore di Scheler viene forgiata e definita in rapporto alla tradizione empirista e, in modo particolare, al deontologismo kantiano del quale vengono rifiutati i presupposti. Al centro della rifondazione cognitiva del pensiero pratico operata da Scheler sta lo statuto dell'intuizione del valore che rivela il grado morale delle azioni orientandole alla loro pienezza per la persona. Come si avrà modo di vedere, l'etica materiale dei valori non può in alcun modo definirsi come una forma di dogmatismo metafisico, come spesso viene interpretata, ma si configura come una ricerca di oggettività a partire dalla via soggettiva della vita emotiva e della dimensione dell'affettività. La giustificazione epistemologica del valore si fonda allora sulla nozione del *Fühlen* come via personale di accesso e rivelazione della realtà del valore delle cose.

³⁰ Per una definizione filosofica di responsabilità etica cfr. A. DA RE, *Filosofia morale. Storia, teorie, argomenti*, Bruno Mondadori, Milano 2003, p. 155-156. A

ne. Ciò include essere responsabili dei contenuti condivisi, proteggere le informazioni personali e rispettare la privacy altrui.

3. La *sicurezza*: consiste nell'adottare misure per proteggere la propria incolumità e quella degli altri online. Ciò significa utilizzare password sicure, mantenere i dispositivi aggiornati, prevenire frodi e truffe e sensibilizzare sui rischi digitali.

4. L'*onestà e integrità*: si tratta di valori connessi alla coerenza esistenziale tra l'io reale e l'io virtuale. Essere onesti nel mondo digitale, significa, infatti, vivere l'infosfera in modo coerente rispetto alla vita reale, evitando la diffusione di informazioni false o fuorvianti (come le fake news o le deepfake) e rispettare il diritto degli altri a pensare in modo alternativo. Ciò implica anche citare le fonti, dare credito agli autori originali ed evitare il plagio.

5. L'*inclusione*: consiste non solo nel promuovere un equo accesso alle risorse digitali e incoraggiare la partecipazione di tutti, superando le barriere digitali come la discriminazione e il divario digitale, ma anche nel rendere il digitale un luogo esistenziale in cui ciascuno possa esprimere liberamente le proprie idee e la propria personalità.

6. L'*empatia*³¹ e la *compassione*: sono valori correlati in quanto l'uno costituisce la condizione di possibilità dell'altro. Sono la capacità di comprendere le esperienze e i sentimenti degli altri anche nel contesto online dove tutto sembra perfetto e immobilizzato, mostrando gentilezza e comprensione nelle interazioni comunicative.

7. La *privacy*: è il valore che concerne la custodia dell'intimità personale, non solo dei dati delle identità digitali, ma anche dell'insieme di esperienze e sentimenti che abitano la vita intima di tutti coloro che vivono il web. Rispettare la propria privacy e quella degli altri significa

questo proposito si veda anche F. TUROLDO, *Bioetica ed etica della responsabilità. Dai fondamenti teorici alle applicazioni pratiche*, Cittadella, Assisi 2009, V. FRANCO, *Responsabilità. Figure e metamorfosi di un concetto*, Donzelli, Roma 2015; G. SEMERARI - G. ACOCELLA, *Responsabilità*, in *Enciclopedia filosofica*, X, Bompiani, Milano 2006, p. 9650-9653; F. MIANO, *Responsabilità*, Guida, Napoli 2009; R. FRANZINI TIBALDEO, *Responsabilità*, in *Lessico di etica pubblica*, 1 (2012) 183 e ss.

³¹ Cfr. E. STEIN, *Il problema dell'empatia*, Edizioni Studium, Roma 1985, p. 157-158; ma anche L. BOELLA, *Sentire l'altro. Conoscere e praticare l'empatia*, Raffaello Cortina, Milano 2006; L. BOELLA, *Empatie. L'esperienza empatica nella società del conflitto*, Raffaello Cortina, Milano 2018.

saper riconoscere il limite nella condivisione dei contenuti personali e nel gestire con cura le proprie informazioni, assicurandosi che non vengano utilizzate in modo improprio o condivise senza consenso.

8. La *sostenibilità digitale*: implica un utilizzo della tecnologia tale da ridurre al minimo l'impatto ambientale associato all'impiego eccessivo o irresponsabile delle risorse tecnologiche.

9. La *cittadinanza attiva*: è il valore maggiormente attinente alle considerazioni qui presentate. Consiste nella partecipazione attiva alla comunità digitale per migliorare e promuovere il bene comune, ad esempio contribuendo con contenuti educativi o informativi, sostenendo cause sociali e rispettando le normative digitali³².

10. La *persona umana*: intesa come valore antropologico ultimo. Si tratta di riconoscere la persona, nella sua intima aspirazione alla felicità, come il valore supremo da tenere come riferimento nelle azioni digitali, che risultano etiche solo ed esclusivamente se promuovono la fioritura dell'umanità tanto nei singoli quanto a livello globale.

L'insieme di questi valori etici supportano una cittadinanza digitale responsabile, essenziale per costruire una comunità digitale sicura, rispettosa e inclusiva, una cittadinanza cioè che sappia orientare l'utilizzo degli strumenti tecnologici verso la piena valorizzazione dell'umano che ci è comune in una prospettiva tanto personale quanto sociale. Per concludere questo paragrafo è, quindi, importante sottolineare il significato etico della cittadinanza digitale. Va precisato, anzitutto, che l'etica è una prospettiva sulla realizzazione umana³³, è la riflessione sui principi, i valori che guidano gli esseri umani verso la piena realizzazione di sé e del proprio potenziale. In quest'ottica l'etica non è semplicemente un insieme di regole, ma un percorso che orienta gli individui verso ciò che è considerato "buono" o "giusto", favorendo uno sviluppo

³² Cfr. L. FLORIDI, *Should We Be Afraid of AI? Machines Seem to Be Getting Smarter and Smarter and Much Better at Human Jobs, yet True AI Is Utterly Implausible. Why?*, in *Aeon*, 9 May 2016, Internet (01.12.2025): <https://aeon.co/users/luciano-floridi>.

³³ Per una fondazione filosofica della prospettiva etica come orizzonte di compimento umano cfr. C. CALTAGIRONE, *Il desiderio di essere. Per un'etica del compimento*, Edizioni studium, Roma 2020.

armonioso sia a livello personale che sociale³⁴. Nella prospettiva dell'etica come realizzazione umana, le scelte e le azioni vengono valutate in base alla loro capacità di contribuire al benessere e alla crescita del singolo, delle relazioni interpersonali e della comunità nel suo complesso³⁵. Questa visione vede il comportamento etico come mezzo per costruire un'esistenza autentica, fondata su valori condivisi perché riferiti alla realtà umana. Se l'etica come prospettiva sulla realizzazione umana considera la vita umana come un cammino verso il più pieno sviluppo delle proprie capacità umane e relazionali, in armonia con gli altri e con il mondo, anche l'esercizio della cittadinanza digitale può e deve contribuire a questo fine come occasione inedita, offerta dall'avvento della rivoluzione tecnologica, per riscoprire l'umano e tracciare nuovi sentieri per la sua piena fioritura esistenziale.

Non esiste una buona cittadinanza digitale senza una buona educazione al digitale. In tal senso occorre incrementare una *digital literacy* rivolta non soltanto ai soggetti in età scolare ma anche agli adulti, al fine di formare cittadini capaci non solo di usare, ma anche di interrogare criticamente i media digitali e di adoperarli per una fioritura dell'umano che ci è comune. In questa prospettiva, si potrebbe dire che l'educazione digitale si configura come un cammino verso il compimento umano in quanto favorisce lo sviluppo della coscienza critica, del discernimento morale e del senso di responsabilità, contribuendo alla piena realizzazione della persona nella società contemporanea. La padronanza etica del digitale è da intendere, quindi, come l'espressione di una maturità umana capace di abitare il mondo con intelligenza, libertà e solidarietà.

Si tratta cioè di promuovere una forma di educazione riferita non solo ai giovani in fase di sviluppo ma anche agli adulti, che si concentra sull'utilizzo delle tecnologie digitali per aiutare i soggetti a sviluppare le proprie competenze in questo campo, al fine di promuovere la loro crescita e il pieno sviluppo personale³⁶.

³⁴ Cfr. *Global Changes. Ethics, Politics and Environment in the Contemporary Technological World*, L. Valera - J. C. Castilla cur., Springer, Berlin - New York 2020; F. RIVA, *Etica e cittadinanza*, Edizioni Lavoro, Roma 2020.

³⁵ Cfr. CALTAGIRONE, *Il desiderio di essere*, p. 131-132.

³⁶ Sullo sviluppo della persona cfr. F. BALBO, *Idee per una filosofia dello sviluppo umano*, G. Rivolta cur., (Filosofia della persona) Mimesis, Milano-Udine 2025. Qui

In questo senso, l'educazione digitale può anche aiutare i soggetti a sviluppare capacità di pensiero critico, di relazione con gli altri e di comprensione di sé, nel più ampio spettro di una investigazione critica della realtà configurata dalla rivoluzione digitale. Più in generale, è stato mostrato come l'educazione digitale svolge un ruolo cruciale nello sviluppo di competenze per la cittadinanza digitale e la democrazia, poiché forma soggetti capaci di interagire in modo consapevole, responsabile e attivo in un contesto digitale³⁷. Queste competenze sono essenziali non solo per navigare nel mondo online, ma anche per partecipare alla vita democratica con una postura critica e con rispetto, promuovendo un dialogo aperto e inclusivo. Incrementando capacità come il pensiero critico, la responsabilità, il rispetto della privacy e dei diritti digitali, la lotta alla disinformazione e la partecipazione attiva, l'educazione digitale si avvale di strategie specifiche con il fine di insegnare agli studenti a valutare l'affidabilità delle informazioni, a distinguere le fonti attendibili dalle fake news e a comprendere i meccanismi alla base della disinformazione. Inoltre, promuovendo esperienze di partecipazione civica online, tramite essa giovani e adulti possono essere coinvolti in progetti di partecipazione digitale, come forum di discussione online, sondaggi civici o attività di volontariato digitale. Non da ultimo, l'educazione digitale, ma anche la *digital literacy* come sua declinazione specifica, si pone l'obiettivo di trasmettere quei valori etici digitali che stanno alla base di una sana convivenza sociale nel contesto dell'infosfera, attraverso la discussione e la sensibilizzazione attorno a temi come il rispetto, l'inclusione, la responsabilità online o il cyberbullismo.

Come si legge nel *Manifesto della cittadinanza digitale* pubblicato nel 2022,

Balbo enuclea le sue considerazioni sullo sviluppo umano da un impianto marcatamente aristotelico e neotomista. L'idea dello sviluppo umano nasce, infatti, da una visione metafisica dell'essere umano, che concepisce la persona come un'essenza in continuo compimento nella sua irriducibile tensione tra essere ed esistere, tra immanenza e trascendenza, tra finitezza ed inesauribile.

³⁷ A questo proposito cfr. *Digital education: security, readiness, and technology enhancement*, H. Susanto et al. cur., Apple Academic Press, Palm Bay (FL) 2025, DOI 10.1201/9781032670782.

occorre progettare, costruire e verificare nuovi approcci educativi, didattici e comunicativi in grado di rispondere a contesti e bisogni radicalmente mutati, strettamente connessi al tipo di infrastrutture di rete che abitiamo. Non è più pensabile continuare a formare cittadini privi di competenze digitali di base e avere istituzioni – formative, rappresentative, amministrative etc. – che a distanza di secoli si mostrano ancora sostanzialmente identiche a se stesse. Il sapere oggi vive in rete, e ha la forma stessa della rete: la conoscenza è oggi una proprietà della rete, e la rete abbraccia le imprese, i governi, i musei, le istituzioni, le diverse forme di vita e tutti i nodi e gli elementi che interagiscono tra loro. Il cambiamento dell'infrastruttura del sapere sta alterando la forma e la natura della conoscenza. Con le parole del filosofo David Weinberger³⁸: la conoscenza sta diventando inseparabile dalla rete e impensabile senza la rete che la consente. Ora, se costruite male o per soli fini privatistici o manipolatori, le reti potrebbero paradossalmente non aiutarci più di tanto o portarci su direzioni tortuose. Il nostro compito è quindi quello di imparare a costruire reti migliori e più intelligenti, cioè imparare a costruire reti che rendano l'intera sfera del vivente e il mondo intero più intelligenti³⁹.

Allora si può sostenere che l'educazione digitale, così declinata, costituisce il sostrato formativo della cittadinanza nel contesto dell'infosfera in quanto promuove comportamenti e abitudini che favoriscono il pensiero critico, allargano gli orizzonti di riflessione per lasciare esprimere al massimo grado la libertà socio-politica.

3. Info-viduo e democrazia algoritmica

L'esercizio della cittadinanza digitale va connesso alle nuove forme e modalità di espressione della libertà politica; infatti, soprattutto nei

³⁸ David Weinberger è un filosofo, scrittore e teorico della comunicazione statunitense, noto per i suoi contributi fondamentali al pensiero sul ruolo di Internet nella società e nella conoscenza contemporanea. Weinberger è co-autore del celebre *The Cluetrain Manifesto* (1999), testo pionieristico che ha anticipato molte dinamiche dei social media e del marketing digitale, sostenendo l'idea che "i mercati sono conversazioni".

³⁹ *Manifesto per la cittadinanza digitale, Manifesto for digital citizenship*, in *PAMPAEDIA - Bollettino As.Pe.I.*, N. 192 - Gennaio/Giugno 2022, p. 86, DOI 10.7346/aspei-012022-06.

contesti democratici, la maturazione di un pensiero critico e l'assunzione di un preciso punto di vista politico vengono mediati in modo sempre più capillare dalle piattaforme digitali attraverso le quali passano anche nuove strategie di esercizio della democrazia. A tal proposito si può fare riferimento alle prospettive dell'e-democracy (o democrazia elettronica), la quale si riferisce all'uso delle tecnologie digitali e di Internet per migliorare e ampliare la partecipazione dei cittadini ai processi democratici. In sostanza, l'e-democracy si può definire come un insieme di pratiche, strumenti e piattaforme che consentono alle persone di essere più coinvolte e informate nelle decisioni politiche, favorendo una maggiore trasparenza, partecipazione e inclusività nel processo democratico.

Se è vero che uno sbilanciamento sul virtuale della democrazia potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione socio-politica con un notevole incremento in termini di partecipazione diretta alle decisioni collettive, occorre però tener presenti anche i numerosi rischi connessi alla manipolazione ideologica che può esercitarsi proprio in virtù di meccanismi come quelli della profilazione algoritmica o dell'orientamento inconscio determinato dalle stesse multinazionali informatiche.

La libertà di pensiero è uno degli aspetti di una democrazia nonché lo strumento fondamentale per costruire il bene sociale: le persone devono poter pensare liberamente senza subire forme più o meno evidenti di manipolazione ideologica o identitaria. Il bene sociale, infatti, si fonda sul pluralismo e la differenza dei punti di vista che sono i pilastri irrinunciabili di una società democratica. Tuttavia, come è noto, i sistemi di IA hanno il potere di orientare i pensieri umani, prospettando categorie concettuali e posizioni politiche che vengono veicolate e corroborate nel web.

L'IA generativa, con il suo potere di generare immagini e video deepfake, può mettere le persone in situazioni in cui non si sono mai trovate, manipolare la percezione degli eventi e, potenzialmente, manipolare un'intera parte dell'elettorato facendogli credere cose che non sono mai accadute⁴⁰. Inoltre, ciò che può avere un impatto non è sol-

⁴⁰ Cfr. N. MIAILHE, *Géopolitique de l'Intelligence artificielle : le retour des empires*, in *Politique étrangère*, in *Automne*, 3 (2018) 105-117, DOI 10.3917/pe.183.0105.

tanto il fatto che i contenuti generati dall'IA creino informazioni false e cerchino di influenzare gli elettori attraverso di esse, ma il fatto che per un elettore l'idea che i contenuti falsi generati dall'IA siano ormai comuni, tende a creare diffidenza verso tutti i contenuti e quindi un elettore meno informato è meno disposto a partecipare a una comunità politica. La promessa della partecipazione illimitata alle decisioni collettive deve scontrarsi, quindi, con la dis-articolazione della verità socio-politica che diventa sempre più debole portando così al disimpegno e al disinteresse.

Paradossalmente l'IA, se non adeguatamente progettata, regolamentata e impiegata, può rappresentare una seria minaccia per le libertà democratiche. Tra i principali rischi, come accennato, figura la manipolazione dell'informazione, resa possibile dalla diffusione automatizzata di contenuti falsi o fuorvianti, con effetti distorsivi sull'opinione pubblica. Questo si intreccia con fenomeni di propaganda algoritmica, in cui piattaforme digitali favoriscono contenuti polarizzanti per massimizzare l'engagement, a scapito del dibattito civile. Inoltre, l'uso dell'IA per la sorveglianza di massa compromette la privacy individuale e apre la strada a forme di controllo sociale incompatibili con i principi democratici. In ambito elettorale, l'IA può essere impiegata per l'interferenza nei processi elettivi, attraverso la profilazione psicografica degli elettori e la diffusione mirata di disinformazione.

A ciò si aggiunge la concentrazione del potere nelle mani di pochi attori tecnologici⁴¹, che limita il pluralismo e aggrava il rischio di censura e controllo selettivo dell'accesso alle informazioni. Infine, l'automazione delle decisioni politiche può indebolire la trasparenza e la

⁴¹ Qui il riferimento è alla cosiddetta "colonizzazione Hi-Tech": si tratta di una forma di colonialismo digitale dove l'uso delle tecnologie digitali è finalizzato al dominio politico, economico e sociale di un'altra nazione/territorio o gruppo ideologico. Infatti, con l'avvento del colonialismo digitale la diffusione delle tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, la possibilità di esercitare un dominio digitale nei confronti degli altri si è profondamente integrata con gli strumenti convenzionali del capitalismo e della governance autoritaria, quali lo sfruttamento del lavoro, la *policy capture*, la pianificazione economica, i servizi segreti, l'egemonia della classe dirigente e la propaganda. Cfr. M. C. HOROWITZ, *AI and the Diffusion of Global Power*, 16 November 2020, Internet (01.12.2025): www.cigionline.org/articles/ai-and-diffusion-global-power/.

responsabilità del processo decisionale democratico, spostando il potere deliberativo da istituzioni pubbliche a sistemi opachi e tecnocratici.

La profilazione algoritmica e la conseguente polarizzazione ideologica rappresentano due dei principali rischi per l'esercizio della libertà democratica e socio-politica nell'ecosistema digitale. Infatti, i social media, attraverso sistemi di raccomandazione personalizzata, costruiscono *filter bubbles* e *echo chambers* che riducono l'esposizione a punti di vista divergenti, incentivando la radicalizzazione delle opinioni e minando il confronto pluralistico⁴². Questo meccanismo è aggravato dalla profilazione algoritmica, che raccoglie e analizza dati comportamentali per modellare contenuti su misura, spesso a fini propriamente politici, influenzando in modo opaco la libertà decisionale dei cittadini⁴³.

Tali meccanismi sollevano questioni profonde rispetto al principio democratico del libero arbitrio e della partecipazione informata. La selezione automatica delle informazioni può infatti comportare una forma di *soft censorship*, in cui contenuti potenzialmente rilevanti vengono sistematicamente esclusi dalla sfera pubblica digitale. Inoltre, la manipolazione del flusso comunicativo attraverso algoritmi non trasparenti mina la fiducia nelle istituzioni e indebolisce la coesione democratica⁴⁴.

Alla luce di questi elementi, diventa urgente un ripensamento critico del rapporto tra IA, piattaforme digitali e spazio pubblico, nell'ottica di orientare a garantire trasparenza, rispetto della libertà socio-politica e tutela dei diritti fondamentali.

Nonostante i rischi evidenti, la profilazione algoritmica e l'uso dei social media offrono anche importanti possibilità positive per l'esercizio della libertà democratica e socio-politica, purché inseriti in un quadro regolamentare etico e trasparente. Ad esempio, i sistemi algoritmici, se progettati in modo equo, possono favorire un miglior accesso alle informazioni, personalizzando contenuti rilevanti e facilitando la partecipazione civica informata⁴⁵. La profilazione, in questo senso, può

⁴² Cfr. E. PARISER, *The Filter Bubble*, Penguin, London 2011; e C. R. SUNSTEIN, *#Republic. Divided Democracy in the Age of Social Media*, Princeton University Press, Princeton 2017.

⁴³ Cfr. S. ZUBOFF, *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, New York 2019.

⁴⁴ Si veda FLORIDI, *La quarta rivoluzione*.

⁴⁵ D. HELBING, *Towards Digital Enlightenment*, Springer, Cham 2017.

potenziare il ruolo del soggetto politico come cittadino attivo, suggerendo contenuti che stimolino il coinvolgimento nei processi democratici, dalla petizione digitale alla mobilitazione sociale.

Inoltre, i social media rappresentano spazi inediti di auto-espressione, organizzazione collettiva e attivismo politico, in particolare per gruppi tradizionalmente marginalizzati o esclusi dalla sfera pubblica tradizionale⁴⁶. Le reti digitali possono contribuire alla deliberazione democratica distribuita, promuovendo il dialogo tra cittadini e istituzioni e facilitando processi decisionali più orizzontali e partecipativi.

Per realizzare queste potenzialità è fondamentale, però, investire nello sviluppo di algoritmi responsabili, nella trasparenza dei meccanismi di elusione di alterazioni distopiche della percezione politica e nell'educazione digitale dei cittadini, affinché possano orientarsi criticamente nel nuovo ambiente informativo.

In questo senso, la promozione dell'educazione civica digitale diventa un aspetto chiave dell'esercizio di una democrazia pervasa dagli strumenti tecnologici. È necessario infatti che i cittadini sviluppino competenze e consapevolezza per poter navigare in modo critico, sicuro e informato nel mondo digitale, sfruttando le opportunità offerte dalle tecnologie senza cadere nelle trappole della disinformazione o delle manipolazioni.

Secondo alcuni, l'e-democracy rappresenta un'opportunità per rinnovare la democrazia e renderla più accessibile, trasparente e partecipativa, sfruttando le tecnologie digitali⁴⁷. Tuttavia, è fondamentale affrontare le sfide legate all'accesso, alla sicurezza e alla qualità dell'informazione, per evitare che l'uso delle tecnologie digitali diventi un ostacolo invece di un'opportunità per la dimensione socio-politica.

Secondo Massimo Di Felice, con l'avvento della rivoluzione digitale e dell'IA l'idea occidentale di democrazia entra in crisi lasciando posto a nuove espressioni di vita democratica come la partecipazione attiva dei cittadini nelle reti digitali. Dal suo punto di vista ciò comporta una vera e propria trasformazione del soggetto politico che da

⁴⁶ P. GERBAUDO, *Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism*, Pluto Press, London 2012.

⁴⁷ Cfr. M. DE FELICE, *La cittadinanza digitale. La crisi dell'idea occidentale di democrazia e la partecipazione nelle reti digitali*, Meltemi, Milano 2019.

animale sociale, secondo la nota definizione aristotelica, si trasmuta in “infoviduo” ovvero in individuo informazionale che combina la realtà fisica del soggetto con la sua identità digitale. A differenza del soggetto etico che matura le proprie convinzioni politiche a diretto contatto con la realtà sociale, l’info-viduo di cui parla Di Felice porta con sé un inconscio digitale determinato dall’azione dei dispositivi algoritmici⁴⁸.

Per dirla con le parole del *Manifesto della cittadinanza digitale*,

la cittadinanza digitale promuove la sostituzione del soggetto politico aristotelico (*zôon politikôn*) con l’infoviduo: rete intelligente complessa, né soggetto né oggetto ma forma connettiva, aperta e mutante. L’infoviduo è l’insieme indissociabile della persona fisica e di quella digitale, la prima organica e la seconda composta dall’insieme dei dati online e dei profili digitali. Gli infovidui interagiscono tra loro attraverso la connessione a dispositivi, piattaforme e architetture digitali di interazione che estendono la partecipazione dagli spazi fisici ai bit. L’infoviduo è portatore, oltre che di una coscienza individuale, anche di un inconscio digitale, formato dall’accumulo dei dati disponibili in rete, accessibili e potenzialmente controllabili. La dimensione della negoziazione tra l’accesso e la protezione di dati e diritti dovrà seguire logiche di trasparenza. Una dichiarazione dei diritti e delle responsabilità dell’infoviduo dovrà includere il potere di controllo sui propri dati e sul loro uso, così come il libero accesso ai dati delle istituzioni pubbliche (open data)⁴⁹.

Agli occhi di De Felice nelle società iper-connesse in cui tutto diventa misurabile e quantificabile (dalle *performances* del nostro corpo alle stesse relazioni interpersonali), anche la democrazia non può sfuggire alla cultura algoritmica fondata sulla raccolta dei dati e sulla loro rielaborazione in termini di indici. Quindi, anche la democrazia nella sua versione algoritmica è chiamata a considerare i dati non come indici anonimi puramente tecnici ma come strumenti per una nuova forma di vita politica e sociale.

Consapevoli delle possibilità e dei rischi della democrazia algoritmica i cittadini sono così chiamati ad una formazione adeguata che

⁴⁸ Sull’inconscio digitale cfr. D. DE KERCKHOVE, *Psicotecnologie connettive*, M. G. Mattei cur., EGEA, Milano 2014.

⁴⁹ *Manifesto della cittadinanza digitale*, in DI FELICE, *La cittadinanza digitale*, p. 109.

sappia investirli di consapevolezza e responsabilità perché la rete algoritmica non costituisca un dispositivo di paralisi democratica ma un'occasione per esercitare la libertà socio-politica in modo alternativo, in sintonia con quella evoluzione tecno-umana che da sempre caratterizza non solo la storia dei soggetti ma anche quella delle istituzioni politiche.

4. Dialogo e responsabilità sociale all'interno dell'infosfera

A conclusione di questo percorso volto ad attraversare le sfide antropo-etiche poste in essere dall'infosfera per l'esercizio della libertà socio-politica, si può sostenere che la rivoluzione apportata dall'avvento dei sistemi di IA non solo ha comportato delle trasformazioni radicali nel modo di essere e di esprimere la sfera socio-politica, ma ha anche mutato profondamente le forme con cui l'essere umano vive in relazione con gli altri e progetta il con-vivere per il bene comune. In particolare, il passaggio dalle relazioni reali a quelle tecno-mediate con la conseguente esposizione delle identità personali sui profili virtuali ha determinato una vera e propria alterazione delle modalità di comunicazione attestando una difficoltà sempre maggiore a riconoscere l'altro per quello che è e a valorizzarlo nella sua significatività assiologica.

Agli occhi di chi scrive, la più importante trasformazione riguarda proprio il comunicare, che implica al tempo stesso il mettere in comune, il condividere, il dialogare. Di fronte alla sempre più pervasiva mediazione delle piattaforme digitali, dell'IA e dei meccanismi di profilazione algoritmica che riducono la realtà umana ad un insieme di dati trasferibili e vendibili, bisogna allora rinnovare il senso di responsabilità⁵⁰ e il valore del dialogo⁵¹ come strumento per il riconoscimento

⁵⁰ Sul tema della responsabilità non si può prescindere dalla filosofia di Hans Jonas, il quale elabora un imperativo etico proprio della civiltà tecnologica. Cfr. H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Suhrkamp, Frankfurt/M, 1979, tr. it. *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 2009.

⁵¹ Il dialogo come forma propria della relazione IO-TU è stato messo a tema da Martin Buber, secondo cui nella misura in cui l'Io riconosce nell'altro un Tu è in grado di attestarlo nel suo valore attraverso una responsabilità amorosa nei suoi confronti. Cfr. BUBER, *Io e Tu*, p. 60: «Chi dice tu non ha alcun qualcosa per

dell'altro nella sua verità di senso. Ciò non significa misconoscere o, peggio, rifiutare l'IA come strumento di mediazione tecnologica ma orientarla verso una umanizzazione delle relazioni inter-personali che possono avvalersene non per sostituirla ad esse ma per implementarle nell'ottica di una più estesa condivisione globale. Si tratta, in definitiva, di assumere una postura di prudente responsabilità che si allontana tanto dall'atteggiamento tecnofobico di chi vede nella tecnologia e nell'IA un ricettacolo di male assoluto, tanto dalla convinzione neo-positivista di chi crede che la tecnologia possa salvare l'umano traghettandolo oltre i propri limiti costitutivi verso un orizzonte post-umano.

La via, invece, è forse quella di un umanesimo digitale, come quello prospettato dal filosofo Julian Nida-Rümelin il quale rivolge un appello alla responsabilità umana nel plasmare un futuro in cui la tecnologia e la digitalizzazione non siano fine a sé stesse, ma strumenti per sostenere e rafforzare i valori umani. E, nel suo pensiero, il rapporto tra verità e democrazia occupa un posto centrale in quanto egli insiste sull'importanza della razionalità pubblica e del dialogo basato su argomentazioni razionali come fondamento della democrazia. Infatti, per Nida-Rümelin, democrazia e verità sono inseparabili: senza un impegno condiviso per la verità, la democrazia rischia di trasformarsi in una mera competizione di interessi o in un'arena dominata dalla manipolazione emotiva. La sua concezione si basa sull'idea che il dialogo democratico richieda la volontà di confrontarsi con la realtà in modo onesto, aperto e razionale, promuovendo così una cultura politica capace di affrontare le sfide del nostro tempo⁵².

Se è vero che le logiche algoritmiche permettono l'accesso ai dati e alle connessioni tra dati individuando relazioni e correlazioni, è necessario che gli spazi di partecipazione online siano protetti e affidabili, e che le reti siano abitate in modo più consapevole. Occorre, cioè, costruire software, algoritmi e regole in grado di garantire verità e libertà

oggetto. Poiché dove è qualcosa, è un altro qualcosa; ogni esso confina con un altro esso; l'esso è tale, solo in quanto confina con un altro. Ma dove si dice tu, non c'è alcun qualcosa. Il tu non confina. Chi dice tu non ha alcun qualcosa, non ha nulla. Ma sta nella relazione (*Beziehung*)».

⁵² Si veda, in particolare, J. NIDA-RÜMELIN, *Democrazia e verità*, Franco Angeli, Milano 2015; J. NIDA-RÜMELIN - N. WEIDENFELD, *Umanesimo digitale. Un'etica per l'epoca dell'Intelligenza Artificiale*, Franco Angeli, Milano 2019.

all'interno degli ambienti digitali al fine di favorire il rispetto dei diritti di tutti e una partecipazione concreta e attiva ai processi decisionali e di *governance*.

In questo senso, come si è cercato di sostenere in questo contributo, educare alla cittadinanza digitale è ormai un dovere per la nostra società e per tutte le istituzioni formative pubbliche e private non solo per una motivazione puramente normativa ma anzitutto in virtù di una responsabilità etica per la quale ciascuno, anche nel contesto dell'infosfera, è chiamato a promuovere il valore degli altri, a sollecitare il senso di cura e dedizione verso l'alterità perché solo nella misura in cui il soggetto umano sa uscire da sé per farsi incontro all'altro realizza la sua vocazione alla felicità, ma anche la sua più profonda pienezza di vita.

Angelo TUMMINELLI*

* Ricercatore di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università LUMSA di Roma (a.tumminelli@lumsa.it).